

Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Kafalah pada Industri Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Izzatunnisa' Habiba Shalsabila, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-Mail Korespondensi: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to determine the mapping of research topics around the Kafalah contract in the Islamic Financial Industry using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications regarding the Kafalah contract; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization regarding the Kafalah contract based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the Kafalah contract using a literature review study. The results of the study show that: (1) based on the mapping of the distribution of journal publications, there are 32 journal publications regarding the Kafalah contract; (2) based on VOSviewer's bibliometric study mapping, the network visualization results around the Kafalah contract are divided into 7 clusters and 87 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 3 main topics surrounding the Kafalah contract. The difference between this research and previous research is that this study explains and maps all research topics around the Kafalah contract so that future researchers can find the research gaps around the Kafalah contract. The implication and contribution of this research are that there is a mapping of research topics around the Kafalah contract, which are often or rarely researched by researchers to be a reference for future researchers.

Keywords: *Kafalah, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Sharia Financial Industry*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan topik penelitian seputar akad Kafalah pada Industri Keuangan Syariah dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar akad Kafalah; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik *VOSviewer* seputar akad Kafalah berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar akad Kafalah menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 32 publikasi jurnal seputar akad Kafalah; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar akad Kafalah terbagi menjadi 7 kluster dan 87 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 3 topik utama seputar akad Kafalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar akad Kafalah, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar akad Kafalah. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Kafalah yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: *Kafalah, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Industri Keuangan Syariah*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk ciptaan Allah swt, manusia diciptakan di bumi sebagai seorang *Khalifah fil ard* supaya dapat menata kehidupan sosial antar sesama. Di dalam kehidupan yang terangkai dengan baik juga akan memunculkan kebaikan di sekitarnya. Adapun upaya kebaikan yang ada pada saat ini dapat kita lihat dari kemajuan Bank Konvensional menuju Bank Syariah.

Di dalam Peraturan Perbankan Syariah banyak produk yang digunakan dalam pengelolaannya dan pada Industri Keuangan Syariah salah satu produk yang digunakan yaitu akad *kafalah*. Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2000 mengeluarkan fatwa mengenai akad *kafalah*, yaitu melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000. Dalam akad *kafalah*, orang pihak ketiga adalah orang yang menjadi penjamin untuk membayar hutang yang belum di lunasi oleh orang yang memiliki kewajiban untuk membayarnya di awal.

Berdasarkan penelitian melalui website resmi Garuda (Garba Rujukan Digital) terdapat banyak penelitian tentang akad *kafalah*. Terdapat 40 penelitian akad *kafalah* dari tahun 2011 hingga tahun 2022. Pada beberapa penelitian yang ada, peneliti lebih banyak yang membahas tentang akad *kafalah* pada Perbankan Syariah. Akad *Kafalah* ini juga banyak disandingkan dengan produk perbankan syariah yang lain seperti akad *wakalah*, akad *hawalah* dan akad lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar akad *Kafalah* pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar akad *Kafalah*, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar akad *Kafalah*. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar akad *Kafalah* yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

LANDASAN TEORI

Secara etimologi *kafalah* memiliki arti *dhammu* (gabungan), sedangkan secara terminologi *kafalah* berarti penggabungan tanggungan seorang *kafil* dengan tanggungan seorang *ashil* untuk memenuhi tuntutan pada dirinya, atau utang, atau barang, atau suatu pekerjaan. *Kafil* adalah seseorang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan *makful bih* (orang yang ditanggung). *Ashil* adalah seseorang yang berutang yang akan ditanggung (Budianto, 2023).

Bibliometrik termasuk kepada metode kajian yang bersifat deskriptif dan dilihat dari pola kepengarangan yang digunakan untuk mengetahui jenis kelamin pengarang, jenis pekerjaannya, tingkat kolaborasi, produktivitas Industri tempat bekerja, dan sebagai subyek artikel (Dubyna et al., 2022). *VOSviewers* adalah aplikasi *software* yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan bibliometrik, dapat memberikan referensi terkait topik penelitian yang kita butuhkan dan masih banyak lagi (Effendy et al., 2021). *Software* perangkat lunak yang digunakan untuk memetakan data jejaring dan visualisasi dari pencarian peta adalah *VOSviewers*. Dalam menggunakan aplikasi *software* dapat langsung diunduh lalu dijadikan *file exe* serta dipasang pada berbagai sistem operasi komputer (van Eck NJ, 2022).

Literature review adalah suatu metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mengakumulasi intisari dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dan mengkaji beberapa pandangan para ahli yang sudah tertulis didalam teks (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah akad Kafalah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang akad Kafalah pada Industri Keuangan Syariah.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “Kafalah” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar akad Kafalah menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar akad Kafalah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar akad Kafalah menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023c).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Akad Kafalah pada Industri Keuangan Syariah

Terdapat 32 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 2012 hingga tahun 2022. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Akad Kafalah berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2012	1	2016	2	2020	8
2013	5	2017	2	2021	5
2014	1	2019	2	2022	6

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Kafalah pada Industri Keuangan Syariah menggunakan Studi Bibliometrik *VOSviewer*

Hasil pencarian pada *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) tentang artikel penelitian Akad Kafalah diunduh dalam format RIS (*Research Information Systems*) kemudian diinput dan dianalisis menggunakan perangkat *VOSViewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Akad Kafalah

observasi dan wawancara kepada nasabah dan staf perusahaan. Adapun topik-topiknya (Dewi et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

1. Penerapannya dalam pembiayaan *take over*. Objek penelitiannya, yaitu: BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo, Kota Blitar dan BMT UGT Sidogiri Capem Randuagung. Temuan dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, akad Kafalah *bi Al-Ujrah* lebih mudah dan tidak rumit, *kedua*, penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan DSN-MUI karena akad terjadi tanpa sepengetahuan pihak *makful lahu*; *ketiga*, penerapannya tidak sesuai prinsip syariah, karena *ujrah*/upah dalam akad *tabarru'* sifatnya tidak boleh ditentukan.
2. Penerapannya dalam sistem pertanggung jawaban pada penjaminan *bancassurance*. Temuan dalam penelitian ini, yaitu: dalam praktiknya, suatu perusahaan asuransi syariah belum memenuhi prinsip akad Kafalah sesuai syariah. Hal ini karena pertanggung jawaban yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah belum memenuhi jumlah setoran minimal *fee*, yaitu sebesar 10%.
3. Penerapannya dalam jasa garansi bank. *Temuan penelitian pertama*, yaitu: terdapat keuntungan, baik dari pihak bank syariah maupun nasabah. Objek penelitiannya, yaitu: BTN Syariah Parepare. Bank syariah memperoleh upah dari penerbitan garansi, sehingga meningkatkan *fee based income*. Sedangkan nasabah mendapatkan garansi tanpa adanya jaminan/*cash collateral* dengan nominal yang besar, tetapi hanya membayar biaya premi, asuransi, administrasi dan materai. Dalam praktiknya, bank syariah menerapkan prinsip 5C (*collateral, character, capacity, capital, condition of economy*) dalam meminimalisir segala resiko pembiayaan. *Temuan penelitian kedua*, yaitu: penelitian yang diadakan di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh. Pemberian garansi bank dilakukan jika nasabah membayar jaminan pemeliharaan minimal 10% dari nilai harta yang dijamin. *Temuan penelitian ketiga*, yaitu: penelitian yang diadakan di Bank Muamalat Indonesia KC Banda Aceh. Penerapan garansi bank di sini sudah sesuai dengan prinsip syariah. Bentuk jaminannya yang tersedia, antara lain: jaminan tender, pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan, dengan nilai setoran 100% *cash collateral* jika nilai penjaminannya kecil, dan 60% *fix asset* ditambah 40% *cash colleteral* jika nilai penjaminnya lebih besar dari nilai harta jaminan dari nasabah. *Temuan penelitian keempat*, yaitu: penelitian yang diadakan di Bank Syariah Mandiri KC Surabaya. Pemberian garansi bank diperlakukan sama dengan pemberian pembiayaan kredit kepada nasabah. Jadi bank harus menerapkan 5C untuk mengetahui kesanggupan nasabah debitur dalam melunasi utangnya. Dalam pemberian garansi bank ini, bank meminta jaminan/agunan kepada nasabah debitur, baik dalam bentuk tabungan giro maupun 45% dari nilai proyek.
4. Penerapannya dalam Industri Keuangan Syariah. Objek penelitiannya, yaitu: Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Sakinah Kamal sudah menerapkan akad Kafalah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan DSN-MUI. Di antara prosedur penerapannya, yaitu: *pertama*, adanya biaya administrasi bagi anggota saat mengajukan pembiayaan Kafalah dengan menyerahkan surat perjanjian bermaterai; *kedua*, terlaksananya akad jika ketiga belah pihak setuju dengan ketentuan-ketentuan tertulis; *ketiga*, adanya perlakuan akuntansi akad Kafalah dengan baik dan rapi; *keempat*, terdapat upah Kafalah; *kelima*, akad bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
5. Penerapannya dalam pembiayaan syariah. Temuan dalam penelitian ini, yaitu: penerapannya dalam bank garansi/*guarantee bank*, *Letter of Credit (L/C)*, *corporate guarantee/personal guarantee*. Pembiayaan ini berdasarkan pada: *pertama*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014; *kedua*, Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-03/BL/2007 dan No. Per-04/BL/2007.

6. Penerapannya dalam asuransi. *Temuan penelitian pertama*, yaitu: penerapannya dalam perjanjian asuransi ketenagakerjaan perangkat Gampong Riheng Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Perangkat Gampong menggunakan BPJS dalam perlindungan sosial ekonomi, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). *Temuan penelitian kedua*, yaitu: penerapannya dalam Asuransi Takaful. Terdapat tiga keadaan pemberian manfaat *takaful*, antara lain: *pertama*, jika peserta meninggal dunia sebelum masa jatuh tempo, maka ia menjadi *makful 'anhu*, dan dana takaful dapat dipergunakan untuk membayar utangnya (Kafalah *bi Al-Dain*). *Kedua*, jika peserta masih hidup sedangkan masa pertanggungannya telah selesai, maka ia menjadi *kafil* bagi peserta *takaful* lainnya, jika peserta lainnya ada yang tertimpa musibah (Kafalah *Al-Muallaqah*). *Ketiga*, jika peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungannya selesai, maka akad Kafalahnya berakhir, dan ia boleh melakukannya kapan saja karena hukum asal dari akad Kafalah adalah akad *tabarru'* atau sukarela, tidak ada keterikatan dalamnya.
7. Penerapannya dalam *syariah card*. Temuan dalam penelitian ini, yaitu: penerapan kartu kredit syariah berdasarkan akad Kafalah, yang tentunya berbeda dengan kartu kredit konvensional. Hal ini dilandaskan pada fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*. Penyelesaian sengketa pada *syariah card* dapat dilalui dengan cara: *pertama*, jalan musyawarah berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah. *Kedua*, mediasi perbankan berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 dan No. 10/1/PBI/2008. *Ketiga*, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) berdasarkan pada Pasal 20 ayat (2) No. 7/46/PBI/2005 dan Pasal 4 ayat (3) No. 9/19/PBI/2007. *Keempat*, Pengadilan Agama berdasarkan pada DSN-MUI.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Kajian Yuridis Akad Kafalah menggunakan Studi *Literature Review*

Dalam bab ini, terdapat 4 topik penelitian seputar kajian yuridis akad Kafalah pada Inklusi Keuangan Syariah dan Non-Syariah. Semua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analisis dengan studi kepustakaan (*library reseach*) dan lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara kepada nasabah dan staf perusahaan. Adapun topik-topiknya (Budianto & Dewi, 2023) (Rohimah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

1. Akad Kafalah berdasarkan Alquran, Hadis dan Ijmak. Temuan dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Surah Yusuf ayat 66 dan 72; *kedua*, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Nasa'iy dari Abdullah bin Abu Qatadah, nomer hadis 4613; *ketiga*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XII Pasal 335-361 tentang akad Kafalah; *keempat*, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhariy dari Salamah bin Akwa, nomer hadis 2295; *kelima*, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab, nomer hadis 2407; *keenam*, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Salamah, nomer hadis 15913.
2. Akad Kafalah berdasarkan fikih muamalah. Temuan dalam penelitian ini, yaitu: pengertiannya, rukun-rukunnya (*kafil*/orang yang menjamin, *makful 'anhu/madin/ashil*/orang yang berutang, *makful bihi*/objek/utang, *makful lahu/da'in*/orang yang berpiutang dan *shighat/ijab qabul*), pembagiannya berdasarkan objeknya/*mahal* (Kafalah dengan jiwa dan harta), pembagiannya berdasarkan sifatnya (Kafalah *Muthlaqah* dan *Muqayyadah*), bentuk akad berdasarkan pelaksanaannya (*munjaz/tanjiz*, *muallak/ta'lik*, *muakkad/taukid*), syarat objek, pelaksanaan akad, hikmah akad, manfaat akad dan berakhirnya akad Kafalah.

3. Akad Kafalah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Temuan dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Jika dilihat dari pendapat empat mazhab, maka tidak dibolehkan adanya upah dalam akad Kafalah, karena hukum asal dari akad Kafalah adalah akad *tabarru'*. Alasan DSN-MUI memperbolehkan adanya upah dalam akad Kafalah didasarkan pada pendapat ulama kontemporer yang mengikuti perubahan zaman dan tempat. Oleh karena itu, terdapat cendekiawan Muslim yang mengatakan bahwa barangsiapa berusaha mendatangkan manfaat bagi orang lain, maka ia berhak mendapatkan upah, baik hal itu disyaratkan di awal atau tidak. *Kedua*, fatwa No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang penjaminan syariah. Dalam fatwa tersebut terdapat pembahasan imbal jasa Kafalah, *ta'widh* dan denda keterlambatan pembayaran. *Ketiga*, fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* (L/C) dengan akad Kafalah *bil Al-Ujrah*.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Isu-isu Lain yang Berkaitan dengan Akad Kafalah menggunakan Studi *Literature Review*

Dalam bab ini, terdapat 6 topik penelitian seputar isu-isu lainnya yang berkaitan dengan akad Kafalah pada Inklusi Keuangan Syariah dan Non-Syariah. Semua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analisis dengan studi kepustakaan (*library reseacrh*) dan lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara kepada nasabah dan staf perusahaan. Adapun topik-topiknya (Rohmandika et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

1. Tarif imbal jasa/upah/*ujrah* dalam akad Kafalah. *Temuan penelitian pertama*, yaitu: terdapat transformasi hukum asal akad Kafalah, yang asalnya berjenis akad *tabarru'* berubah menjadi akad *mu'awadhat*, yang berupa produk akad Kafalah *bi Al-Ujrah*. Transformasi ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dengan tetap didasarkan kepada kemaslahatan dan prinsip ekonomi syariah. *Temuan penelitian kedua*, yaitu: model perhitungan imbal jasa kafalah pensiunan dan pra-pensiunan pada PT Jamkrindo Syariah Divisi Syariah dengan menggunakan aplikasi berbasis *website* dengan metode *prototype*. Aplikasi ini berbasis pengalaman pengguna dan diharapkan berjalan dengan efektif agar dapat memberikan hasil perhitungan imbal jasa yang cepat dan tepat kepada *sales marketing* meskipun berada di luar kantor. Inovasi ini dapat membuat perusahaan lebih bersaing dengan kompetitor lainnya.
2. Jaminan Kafalah hutang bagi orang meninggal tanpa harta. Temuan dalam penelitian ini, yaitu: proses pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan tidak berharta. Seseorang berutang karena niat yang baik, namun ia tidak mampu membayarnya, maka ahli warisnya menanggung utangnya. Jika ahli warisnya juga tidak mampu membayarnya atau tidak bersedia membayarnya, maka diterapkan Kafalah *bi Al-Dain*, atau menjadi tanggungan orang lain yang dianggap mampu membayarnya.
3. Akad Kafalah berdasarkan filsafat. Temuan dalam penelitian ini, yaitu: transaksi ini berasaskan kemaslahatan, di antaranya *masalah mursalah*, *mu'tabarah* dan *mulghah*. Prinsip asas dalam hukum ekonomi meliputi prinsip tauhid, keadilan dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam menjalankan akad Kafalah, perlu memperhatikan *maqashid syariah khamsah*, yaitu: *hifdz al-din*/menjaga agama, *hifdz al-nafs*/menjaga jiwa, *hifdz al-nasl*/menjaga keturunan, *hifdz al-'aql*/menjaga akal dan *hifdz al-mal*/menjaga harta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar akad Kafalah

pada Industri Keuangan Syariah selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 52 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan topik penelitian menggunakan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar akad Kafalah pada Industri Keuangan Syariah terbagi menjadi 7 kluster dan 87 item topik. Kluster 1 terdiri dari 16 topik, kluster 2 terdiri dari 15 topik, kluster 3 terdiri dari 15 topik, kluster 4 terdiri dari 14 topik, kluster 5 terdiri dari 12 topik, kluster 6 terdiri dari 8 topik, dan kluster 7 terdiri dari 7 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan topik penelitian menggunakan studi *literature review*, terdapat 3 topik yang berkaitan dengan akad Kafalah pada Industri Keuangan Syariah, yaitu: (1) Penerapan; (2) Kajian Yuridis; dan (3) Isu-isu Lain yang Berkaitan dengan Akad Kafalah pada Industri Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence: Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar

- Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, Vol 5, No 1 (2023): *JEMPER* Januari-Juni, 30–40.
<https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/jemper/article/view/2607/pdf>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18.
<https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*. Leiden: Univeriteit Leiden.